

Ingin Karir Anda Meningkatkan? Ingin Punya Pekerjaan & Gaji Yang Lebih Baik dari Saat ini?

Yuk, Daftar Kuliah Karyawan/

Kuliah Online/Kuliah Reguler

Klik **edunitas.com**

Dapatkan Rekomendasi Kampus (PTS) Terbaik di **Surakarta**

Kampus Kualitas A- B+

Biaya Terjangkau & Dapat Diangsur Perbulan

Waktu Kuliah Fleksibel (Ada Kelas Online/Kuliah dari Rumah)

Tersedia Banyak Pilihan Program Studi/Jurusan Favorit D3, S1, S2

Pendaftaran Via
Whatsapp

0811 1104 824
0811 1104 827
0811 1129 907
0811 1129 906

Mulai Dengan

Rp. 350.000/bln
Anda Sudah Bisa KULIAH!

**Yuk Buruan
Daftar, Sebelum
Kuota Penuh dan
Biaya Kuliah naik**

Scan Barcode

@edunitas

edunitas.com

Edunitas.com

infokuliahkaryawan

@edunitas

edunitas

Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler merupakan solusi tepat untuk meningkatkan karir, gaji dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak

Berikut adalah Rekomendasi Kampus PTS Terbaik Wilayah Surakarta - Jawa Tengah yang membuka Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler dengan Biaya Terjangkau dan Dapat Diangsur/bln

Jawa Tengah

Surakarta

Politeknik Harapan Bangsa Surakarta

Jl. Ir. Sutami No.46, Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126. | www.polhas.web.id

Program Studi :

- D3-Bahasa Inggris
- D3-Manajemen Informatika
- D4-Manajemen Informasi Kesehatan

Politeknik Santo Paulus Surakarta

Jl. Dr. Radjiman No.659R Pajang Laweyan, Surakarta. www.polsapa.web.id

Program Studi :

- D4-Kimia Industri
- D4-Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis
- D4-Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Pangan

Universitas Duta Bangsa

Jl. Bhayangkara Tipes Serengan Kota Surakarta 57154. www.universitasdutabangsa.web.id

Program Studi :

- D3-Kebidanan
- D3-Manajemen Informatika
- D3-Keperawatan
- D3-Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
- D3-Teknik Komputer
- S1-Agribisnis
- S1-Akuntansi
- S1-Administrasi Rumah Sakit
- S1-Bahasa Inggris
- S1-Farmasi
- S1-Ilmu Hukum
- S1-Teknik Informatika
- S1-Manajemen
- S1-Keperawatan
- S1-Sistem Informasi
- S1-Teknik Industri

Yuk Belajar Soal Latihan & Try Out Online UTBK

GRATIS!

Praktis

(anti ribet tanpa syarat)

Terpercaya

(soal dibuat oleh tim ahli)

Up to Date

(tiap pekan update soal)

Klik : edunovasi.com

Informasi Bermanfaat Lainnya Kunjungi :

 edunitas.com

 p2k.co.id

 kpt.co.id

 [Edunitas.com](https://www.facebook.com/Edunitas.com)

 [@edunitas](https://www.instagram.com/@edunitas)

 [edunitas](https://www.youtube.com/edunitas)

 [infokuliahkaryawan
infoptsterbaik](https://www.infokuliahkaryawan.infoptsterbaik)

 [edunitas.com](https://www.tiktok.com/edunitas.com)

Bebas Pulsa :

 0 800 1234 000

 0811 1104 824

 0811 1104 827

 0811 1129 907

 0811 1129 906